

AREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS BİTİRME PROJESİ

KONU

HEMŞİRELERİN TIBBİ HATALARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ;

İSTANBUL ÖRNEĞİ

ZELİHA OSLU~220702082~

FATMA KIRŞEN~220702941~

BETÜLAY BEYZA ÇAKIR~210702803~

Danışman

Öğr. Gör. Ebru SEVİNÇ

Öğr. Gör. Özgül EYCAN

2024

İstanbul

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR	0
TABLO VE ŞEKİL DİZİNLERİ	0
KISALTMALAR	0
1.ÖZET	0
1.1.Amaç	0
1.2.Metod	0
1.2.Bulgular	0
1.3.Amaç	0
1.4.Sonuçlar	0
2.GİRİŞ VE AMAC	0
3.GEREÇ VE YÖNTEM	0
3.1.Araştırmanın Amacı ve Türü	0
3.2.Araştırma Soruları	0
3.3.Araştırmanın Yeri ve Zamanı	0
3.4.Araştırmanın Even ve Örneklemi	0
3.5.Verilerin Toplanması	0
3.6.Verileri Toplama Araçları	0
3.7.Verilerin Değerlendirilmesi	0
3.8.Araştırmanın Etik Boyutu	0
4.BULGULAR	0
5.TARTIŞMA	0
6.SONUÇ VE ÖNERİLER	0
7.KAYNAKÇA	0
8.EKLER	0
EK.1 Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu (HTBF)	0
EK.2 Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği.....	0
EK.3 Bilgilendirilmiş Onam Formu.....	0
EK.4 Ölçek Kullanım İzni.....	0

TEŐEKKÜR

Projemizi yürüttüğümüz süre zarfında bizlere profesyonel rehberlik sunan, engin tecrübe ve bilgileri doğrultusunda yolumuza ışık tutan sayın hocalarımız Öğr. Üyesi Ebru SEVİNÇ ve Öğr. Üyesi Özgül EYCAN'a sarf ettiği her türlü emeklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

20.05.2024

Zeliha OSLU

Fatma KIRŐEN

Betülay Beyza ÇAKIR

TABLO VE ŐEKİL DİZİNLERİ

<u>Tablo 1.</u> Bulgular	0
<u>Tablo 2.</u>	
<u>Tablo 3.</u>	
<u>Tablo 4.</u>	

KISALTMALAR

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

WHO: World Health Organization

SKS: Saėlıkta Kalite Standartları

DSÖ: Dünya Saėlık Örgütü

HIV: Human Immunodeficiency Virus

THTÖ: Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeđi

HTBF: Hemőire Tanıtıcı Bilgiler Formu

1.ÖZET

1.1.Amaç:

Bu araştırmanın amacı, İstanbul'daki sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tıbbi hatalara karşı tutumlarını belirlemektir. Ayrıca bu araştırmanın, hemşirelerin tıbbi hatalar konusundaki farkındalıklarını arttıracak, klinikte olası tıbbi hataları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacağı ve böylece sağlık hizmeti sunumunda gerekli hasta güvenliği istikrarının sağlanabileceği düşünülmektedir.

1.2.Metod:

Bu çalışma hemşirelerin tıbbi hatalara yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel türde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan Hemşire Tanıtıcı Bilgiler Formu (HTBF) ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği (THTÖ) formları, Google Forms aracılığı ile Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak hemşirelere dağıtılmıştır. Anketin doldurulma süresi yaklaşık 10 dakikadır. Araştırmada toplanan veriler Statistical Package for the Social Sciens (SPSS) paket ve Microsoft Excel programları kullanılarak değerlendirilmiştir.

1.3.Bulgular:

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31,84±7,87 yıldır.Katılımcıların %83,6'sının kadın, %50,2'sinin evli, %72,4'ünün orta gelirli, %63,1'inin lisans mezunu, %37,3'ünün 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi, %29,3'ünün özel hastanede çalıştığı, %56,4'ünün sağlık kuruluşlarındaki diğer kategorisindeki birimlerde çalıştığı, %56'sının vardiyalı çalıştığı, %48,9'unun bulunduğu kurumda 1-5 yıl arasında çalıştığı,%52,9'unun haftalık çalışma süresinin 45 saat ve altı olduğu, %84'ünün tıbbi hatalara yönelik eğitim alma durumunun olduğu, %77,3'ünün tıbbi hatalara şahit olduğu, %73,8'inin tıbbi hata yapmadığı, tıbbi hata yapanların ise %14,7'sinin ilaç hatası yapmış olduğu, %54,7'inin tıbbi hatayı bildirmiş olduğu belirlendi.

1.4.Sonuçlar:

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tıbbi Hata, Malpraktis, Sağlık Hakkı, Tutum

2.GİRİŞ VE AMAÇ

Bir toplumun kalkınması ve refahının artırılması, toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasından geçmektedir [Demir, Ö., ve Tanyıldızı, İ., 2017]. Çünkü, sağlıklı bireyler üretken bir

işgücü oluşturarak parçası olduğu toplumun kalkınmasına katkı sağlayacaktır [Demir, Ö., ve Tanyıldızı, İ., 2017]. Uluslararası düzenlemelerde, bireysel sağlığı korumak ve toplumsal refahı arttırmak için “sağlık hakkı” kavramı ve “ulusal sağlık hizmetleri politikaları” oluşturulmaktadır. [Atabay, S., 2022]. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için ”Sağlıkta Kalite Standartları” adıyla kişilere sorumluluklar ve yaptırımlar yükleyen bir sağlık hizmetleri politikası oluşturulmuştur [Datpınar, M., ve Torun, N., 2023]. Sağlık hizmetleri politikaları ile “tıbbi hata” arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Tıbbi hatalar, sağlık hizmetlerinin kalitesiz ve yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır [Canatan, ve ark., 2015].

Tıbbi hata (malpraktis), Latince kökenli “male” ve “praxis” kelimelerinden türemiştir ve “hatalı uygulama” anlamına gelmektedir [Metin, B., 2018]. Tıbbi hata, sağlık hizmetleri sunumunda hastaların sağlığında olumsuz etkilere sebep olabilecek ihmal veya yanlış uygulamalar olarak tanımlanmaktadır [Güneş, Ü., ve ark., 2016]. Bir başka tanımlamada ise, sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın zarar görmesi veya hizmetin kalite standartlarına uygun olmamasıdır. Ayrıca tıbbi hatalar yalnızca uygulamanın yanlış veya eksik olmasından değil yapılması gerektiği halde yapılmayan veya yapılmasının onaylanmadığı halde yapılması durumlarını da kapsamaktadır [Dığın, F., ve Kızılcık, Z., 2020; Güven, ve ark., 2019; Durmuş, Ç., ve ark., 2022].

Tıbbi hatalar, bireyin sağlığı üzerinde düzeltilebilir sorunlara neden olabileceği gibi bazen de ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere de yol açabilmektedir [Metin, B., 2018; Güneş, Ü., ve ark., 2016]. Yanlış teşhis ve tedaviler, cerrahi hatalar, nazokomiyal enfeksiyonlar ve sağlık hizmeti sunumu sırasında gerçekleşen hasta düşmeleri bireylerin ciddi yaralanmalarına veya ölümüne neden olabilmektedir [Dığın, F., ve Kızılcık, Z., 2020; Güven, Ş., ve ark., 2019]. Ayrıca bu hataların sıkça tekrarlanması sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini olumsuz etkileyerek, bireylerin sağlık sistemine olan güvenini azaltabilmekte, sağlık hizmeti sunan kurumun ve profesyonellerin kamusal itibarını zedeleyebilmekte ve bu kişileri hukuki sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilmektedir [Altuntaş, ve ark., 2019]. Tıbbi hatalar, ekonomik açıdan da ciddi sonuçlara, ekstra mali yüklerle ve sağlık hizmetlerinde pahalılaşmaya neden olabilmektedir [Altuntaş, ve ark., 2019].

Tıbbi hataların temelinde çalışan veya kurumun ihmali ya da dikkatsizliği gibi faktörler yer almaktadır. İletişim eksikliği, hasta bilgilerinin hatalı veya eksik olması, ilaç hataları, cerrahi hatalar, çalışan ve hastadaki eğitim eksiklikleri, ekip içi koordinasyon yetersizlikleri, sağlık çalışanların deneyimsizliği ve ilgisizliği, personel sayısındaki yetersizlikler ve yoğun iş yüküne bağlı yorgunluk gibi faktörler tıbbi hataların oluşumunda etkili olmakta ve tıbbi hataları arttırmaktadır [Metin, B., 2018]. Literatürde yer alan çalışma sonuçlarında, bireylerin tıbbi hatalarla karşılaşma oranının %21 ila

%46 arasında olduğu ifade edilmektedir [Oyur, ve ark., 2022]. Tıbbi hatalar sağlık sektöründe ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürmekte ve sıklıkla rastlanılan küresel bir problem olarak değerlendirilmektedir [Karavelli, S., 2020; Güneş, Ü., ve ark., 2016]. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 yılında yayımladığı "Patient Safety Curriculum Guide" isimli raporunda, hastaneye yatırılan her 10 hastadan 1'inin ciddi önlenemez olumsuz bir olayın etkisinde kaldığı bildirilmektedir [Kır, Biçer, E., 2020; WHO, *Patient Safety Curriculum Guide*, 2011]. Makary ve Daniel'in 2016 yılında Centers for Disease Control and Prevention (CDC)' den aldıkları verilerle yaptıkları "Medical error-the third leading cause of death in the US" adlı çalışmada; Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm nedenleri arasında tıbbi hataların 3. sırada yer aldığı ifade edilmektedir. [Makary M. A., Daniel M., 2016; Karavelli, S., 2020.; Institute of Medicine (US), Linda T. ve ark., 2000; Çakmak ve ark., 2018]. Amerika Tıp Enstitüsünün 2000 yılı verilerine göre; Amerika'da her yıl 44000-98000 kişinin tıbbi hata yüzünden hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin 25 Avrupa ülkesi arasından %88 ile tıbbi hataların çok önemli olduğunu algılayan 6. en yüksek ülke olduğu ifade edilmektedir [Makary M. A., Daniel M., 2016; Karavelli, S., 2020.; Institute of Medicine (US), Linda T. ve ark., 2000; Çakmak ve ark., 2018]. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013 yılı verilerine göre; gelişmiş ülkelerde her yıl hastaneye yatışı yapılan hastaların %5-10'u hastane enfeksiyonuna yakalanmakta, %7,5-10,4'ü ilaçların yan etkisine maruz kalmakta, gelişmekte olan ülkelerde ise kontrolsüz ve güvenli olmayan kan transfüzyonları sonucunda %5-15 oranında HIV enfeksiyonuna maruz kalındığı görülmektedir [Oyur, ve ark., 2022]. Dünya genelinde steril olmayan iğne ve sarf malzemelerden kaynaklı yayılım gösteren enfeksiyon oranları %5,5 olarak bilinmektedir [Oyur, ve ark., 2022]. Avrupa Birliği üye devletlerinden sağlanan verilere göre; hastaneye yatışların %8 ila %12'inde tıbbi hatalar ve sağlık bakımıyla ilgili istenmeyen olaylar görülmektedir [Tuncay, A. ve Kılıç, M., 2023]. Literatürdeki araştırmalarda, Türkiye'de tıbbi hatalara ilişkin sayısal verilerin net olmadığı ancak dünya ülkeleri ile benzer olduğu belirtilmektedir [Tuncay, A. ve Kılıç, M., 2023].

Tıbbi hatalar, sağlık hizmetleri sunumunda görev alan tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir konudur. Hemşirelerin hasta bakımını doğrudan üstlenmeleri ve onları yakından izlemeleri nedeniyle diğer sağlık çalışanlarına kıyasla tıbbi hata yapma riskleri daha fazla olup, hastaların bakımından ve güvenliğinden sorumlu olan hemşireler, tıbbi hataların önlenmesi ve azaltılması sürecinde kritik öneme sahip bir rol üstlenmektedir [Özlük, B., 2020; Macit M. ve ark., 2021]. Literatürde hemşirelikte tıbbi hata tutumlarına yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında; Güven ve arkadaşları tarafından (2019) gerçekleştirilen çalışmada, hemşirelerin tıbbi hatalarla ilgili tutumlarının olumlu olduğu, Altuntaş ve arkadaşları tarafından (2019) hemşirelik öğrencilerine yönelik yapılan çalışma sonucunda, tıbbi hatalara karşı ve tıbbi hata yaklaşımı konusunda olumlu tutum içinde oldukları, bir başka

hemşirelik öğrencilerinde gerçekleştirilen çalışmada ise, hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hata eğilimlerinin düşük, tıbbi hata bildirim oranlarının yüksek olduğu (Karavelli, 2020), Dığın ve Kızılcık tarafından (2020) cerrahi hemşirelerine yönelik yapılan çalışma sonucunda da hemşirelerin tıbbi hatalarının ve tıbbi hata bildiriminin önemi hakkında farkındalıklarının yüksek olduğu saptanmıştır [Güven ve ark., 2019; Altuntaş ve ark., 2019; Dığın, F. ve Kızılcık Ö., 2020; Karavelli, S., 2020].

Sağlık hizmetleri sunumunda tıbbi hataları en aza indirmeyi hedefleyen hasta güvenliği kültürü; eğitim, gözetim ve hata raporlama gibi birçok faktör bulunmaktadır [Macit, ve ark., 2021]. Hasta Güvenliği, sağlık hizmeti alan bireylerin sağlık hakkının korunmasını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan bir kavramdır ve malpraktis gibi olumsuz faktörleri önlemeyi hedeflemesi açısından önemlidir [Metin, B., (2018); Tuncay, A., Kılıç, M., (2023)].

Sağlık hizmetlerinde yapılan tıbbi hataları bildirmek sürecin önlenmesi ve kontrolü açısından oldukça önemlidir. Kandemir, A. (2020) ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada hemşirelerin yaptıkları ve tanık oldukları tıbbi hataların bildirmesi ile ilgili kaygı yaşadıkları ifade edilmektedir [Kandemir A, Yüksel S., 2020]. Hemşirelerin, eğitim-öğretim ve meslek hayatı süresince, hasta güvenliği kültürü ve klinik uygulamalara yönelik pek çok eğitime tabii tutulmaları; tıbbi hatalara yönelik farkındalıklarının artmasında ve hata yapma oranlarının azalmasında etkili olduğu düşünülmektedir [Tarhan, M. ve ark., 2019].

Bu araştırmanın amacı, İstanbul'daki sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tıbbi hatalara karşı tutumlarını belirleyerek; bu hatalar konusundaki farkındalıklarını arttırmak, klinikte olası bu hataları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve böylece sağlık hizmeti sunumunda gerekli hasta güvenliği istikrarını sağlamaktır. Tıbbi hataların gerçekleşmesi durumunda ise hemşirelerin yapılan hataları ve bu hataları raporlama eğilimlerini analiz ederek, sağlık hizmetleri kalitesini arttırmak ve hasta güvenliğini maximum düzeye çıkartabilmekdir.

3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1.Araştırmanın Amacı ve Türü:

Bu çalışma hemşirelerin tıbbi hatalara yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel türde gerçekleştirilmiştir.

3.2.Araştırma Soruları:

1. İstanbul'daki hemşirelerin tıbbi hatalar hakkındaki görüşleri nelerdir?
2. İstanbul'daki hemşireler tıbbi hataların oluşumları ile ilgili neler düşünmektedir?
3. İstanbul'daki hemşirelerin tıbbi hatalara yönelik tutumlarını etkileyen faktörler nelerdir?
4. Hemşirelerin tıbbi hataya eğilimlerinin düzeyi nedir?
5. Hemşirelerin tıbbi hata yapmalarını etkileyen faktörler nelerdir?

3.3.Araştırmanın Yeri ve Zamanı:

Çalışma Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde yer alan sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler ile yürütülmüştür.

3.4.Araştırmanın Evren ve Örneklemi:

Araştırmanın evrenini; Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde çalışan 400 hemşire ile oluşturulması planlanmıştır. Örneklem hesabı da Devlet Hastanesi(49), Özel Hastane(66), Eğitim ve Araştırma Hastanesi(38), Üniversite Hastanesi(21), Şehir Hastanesi(19) ve diğer sağlık kuruluşlarında(33) çalışan, araştırmayı kabul eden ve "Hemşire Tanıtıcı Bilgiler Formunu" eksiksiz dolduran 226 hemşiredir. Evrene ulaşılabilirlik ise oranı %56,5' dır.

3.5.Verilerin Toplanması:

Araştırmada kullanılan Hemşire Tanıtıcı Bilgiler Formu (HTBF) ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği (THTÖ) formları, Google Forms aracılığı ile Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak hemşirelere dağıtılmıştır. Anketin doldurulma süresi yaklaşık 10 dakikadır.

3.6.Verileri Toplama Araçları:

Hemşire Tanıtıcı Bilgiler Formu(HTBF):Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan, hemşirelere yönelik mesleki, tıbbi hata ve sosyodemografik özellikler ile ilgili toplam 17 sorudan oluşmaktadır (Güleç, D., Seren-intepeler, Ş., 2013; Özlük, B., 2020).

Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği (THTÖ):Dilek Güleç ve İntepeler (2013) tarafından geliştirilmiş ve aynı yazarlar tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Ölçek 5'li Likert türündedir ve "tıbbi hata algısı", "tıbbi hata yaklaşımı" ve "tıbbi hata nedenleri" olmak üzere 3 alt boyut, 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki iki madde (10. ve 13. madde) ters olarak puanlanmaktadır. Ölçek hesaplanmasında ölçek toplam puanı alınmakta ve elde edilen ham puan ölçek madde sayısına bölünerek ölçek puanı elde edilmektedir. Alt puan hesaplamasında da alt puanı toplanarak alt boyut madde sayısına bölünür ve elde edilen puan 1-5 arasında değerlendirilir. Ölçeğin kesme noktası 3

olarak belirlenmiştir. Ölçekten ortalama 3'ün altında puan alan çalışanların tıbbi hata tutumları olumsuz; 3 ve üzerinde puan alan çalışanların tıbbi hata tutumları olumlu olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz tutum; çalışanların, tıbbi hataların ve hata bildiriminin öneminin farkındalığının düşük olduğu anlamına gelirken, olumlu tutum; çalışanlarda, tıbbi hataların ve hata bildiriminin öneminin farkındalığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tamamı için puanlama ve değerlendirme, ölçeğin tüm alt boyutları içinde aynı şekilde kabul edilmektedir (Güleç, D. ve Seren-İntepeler, Ş., 2013).

3.7.Verilerin Değerlendirilmesi:

Araştırmada toplanan veriler Statistical Package for the Social Sciens (SPSS) paket ve Microsoft Excel programları kullanılarak değerlendirilmiştir.

3.8.Araştırmanın Etik Boyutu:

Araştırmanın etik uygunluğu Arel Üniversitesi Etik Kurulu'nun 01.12.2023 ve 2023/22 sayılı toplantısında alınan karar ile etik açıdan uygun bulundu. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini yapan kişilerden araştırmada kullanım izni alınmıştır.

4.BULGULAR

Tablo 1: Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (n=226)

		Frequency	Percent
Cinsiyet	Kadın	188	83,6
	Erkek	37	16,4
Medeni Durum	Bekar	112	49,8
	Evlü	113	50,2
Gelir Durumu	Kötü	30	13,3
	Orta	163	72,4
	İyi	32	14,2
Eğitim Seviyesi	SML	16	7,1
	Önlisans	40	17,8
	Lisans	142	63,1

HEMŞİRELERİN TIBBİ HATALARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ; İSTANBUL ÖRNEĞİ

	Lisansüstü	27	12,0
Mesleki Tecrübe	0-12 ay	22	9,8
	1-5 yıl	82	36,4
	5-10 yıl	37	16,4
	10 yıl ve üzeri	84	37,3
Kurum Türü	Devlet Hastanesi	49	21,8
	Özel Has	66	29,3
	EAH	38	16,9
	Şehir Hastanesi	18	8,0
	Üniversite	20	8,9
	Diğer	34	15,1
Çalıştığınız Birim	Poliklinik	1	,4
	Yoğun bakım	23	10,2
	Yatan hastanesi	74	32,9
	Diğer	127	56,4
Çalışma Şekli	Gündüz	94	41,8
	Gece	5	2,2
	Vardiyalı	126	56,0
Bulduğunuz Kurumdaki çalışmaya süreniz	0-12 ay	42	18,7
	1-5 yıl	110	48,9
	5-10 yıl	39	17,3
	10 yıl ve üzeri	34	15,1
Haftalık Çalışmaya Süreniz	45 saat ve altı	119	52,9
	45 saatin üstü	106	47,1
Eğitim alma durumu	Evet/aldım	189	84,0
	Hayır/almadım	36	16,0
Şahit olma durumu	Evet/oldum	174	77,3
	Hayır/olmadım	51	22,7
Yaptığınız Tıbbi hatanın türü	İlaç	33	14,7
	Cerrahi	3	1,3
	Sistem	21	9,3
	Diğer	2	,9

	Tıbbi hata yapmadım	166	73,8
Tıbbi hata bildirim Durumu	Evet	123	54,7
	Hayır	49	21,8
	Tıbbi hata deneyimi yok	53	23,6

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması $31,84 \pm 7,87$ yıldır (min:20-max:59). Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. Katılımcıların %83,6’sının kadın, %50,2’sinin evli, %72,4’ünün orta gelirli, %63,1’inin lisans mezunu, %37,3’ünün 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi, %29,3’ünün özel hastanede çalıştığı, %56,4’ünün sağlık kuruluşlarındaki diğer kategorisindeki birimlerde çalıştığı, %56’sının vardiyalı çalıştığı, %48,9’unun bulunduğu kurumda 1-5 yıl arasında çalıştığı, %52,9’unun haftalık çalışma süresinin 45 saat ve altı olduğu, %84’ünün tıbbi hatalara yönelik eğitim alma durumunun olduğu, %77,3’ünün tıbbi hatalara şahit olduğu, %73,8’inin tıbbi hata yapmadığı, tıbbi hata yapanların ise %14,7’sinin ilaç hatası yapmış olduğu, %54,7’inin tıbbi hatayı bildirmiş olduğu belirlendi.

5.TARTIŞMA

6.SONUÇ VE ÖNERİLER

7.KAYNAKÇA

- Metin, B., (2018). Hemşirelik hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata (Malpraktis), Sağlık, Akademisyenleri Dergisi. 5(1), 76-78, Erişim Adresi: <https://doi.10.5455/Sad.131522802534>
- Kır Biçer, E. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşleri ve Klinik Uygulamada Tanık Oldukları Tıbbi Hataların İncelenmesi, SHYD. 7(1), 65-77, Erişim Adresi: <https://doi.10.5222/SHYD.2020.59454>
- Karaveli, S. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumu. Sağlık Akademisi Kastamonu, 5(3), 181-194., Erişim Adresi: <https://doi.10.25279/Sak.672087>

- Tuncay, A., Kılıç, M., (2023). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Tıbbi Hata Yapma Eğilimine Etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(3), 557-574, Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hace ttepesid/issue/80040/1169483>
- Güneş, Ü., Zaybak, A., Baran, L. S., Özdemir, H. (2016). İntörn Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(3), 41-49. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeh emsire/issue/49328/630090>
- Kandemir A, Yüksel S., Cerrahi Hemşirelerinin Tıbbi Hata Tutum ve Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;23(2):287-9. Erişim Adrei: <https://doi.org/10.17049/ataunihem.659960>
- Atabay, S. Ş. Sağlık Hakkı ve Unsurları. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2022; 9(3):105-113. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turbi etderg/issue/75991/1259282>
- Demir, Ö.S. Tanyıldızı, İ. (2017). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 89-119. Erişim Adresi: <https://dergipark/.org.tr/tr/pub/fuui bfdergi/issue/39042/457798>
- Canatan, H., Erdoğan, A. S. Yılmaz, S. (2015). Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane İle İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 82-89. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saga kaderg/issue/46750/586383>
- Dıgım, F. S. Kızılcık Özkan Z. (2020). Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 10(1), 64-69., Erişim Adresi: <https://doi.10.301020/mutpded.626701>
- Altuntaş, S., Güven, G., Öztürk, K., Işık E. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara Karşı Tutumları. Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-9. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bone yusbad/issue/462421/479368>
- Güven, Ş., Şahan, S. S Ünsal, A. (2019). Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Yönelik Tutumları. İzlek Akademik Dergi, 2(2), 75-85. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/izlek/issue/44786/591107>

- Özlük, B. Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. (2020). 7(1); 8-14. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/humhemsire/issue/53217/715027>
- Macit, M. Orhan, S. S. Gümüş, M. (2021). Türkiyede Sağlık Kurumlarında Uygulanan Tıbbi Hatalar Üzerine Yapılan Araştırmalar: Ulusal Makaleler ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Derleme. Pearson Journal, 6(11), 241-256. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.46872/pj.239>
- Ulusoy, H., Tosun, N. (2020). Hekim ve Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1): 969-980 doi:<https://dx.doi.org/10.15925/bmij.v8 i1.1338>
- Yılmaz, A., Keskin, A. Y., Yeşildal, M. (2022). Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumu ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3):1151-1159, Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr>
- Oyur, Çelik, G., Baysan, Arabacı, L., Ejder, B. G. (2022). Sağlık Bakım Uygulamalarında Tıbbi Hata Şikayet Olgularının İncelenmesi: Retrospektif Bir Çalışma. Ege Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 38(2), 109-117., Erişim Adresi: <https://doi.10.53490/egehemsire.1105093>
- Durmuş, S. Ç., Erdem, Y., Doğan, Yılmaz, E. (2022). Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri: Bir Kamu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1):153-162, Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr>
- Tarhan, M., Doğan, P., Yaman, R., Dişçi, R. (2019). Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Erişim Adresi: <https://doi.10.5222/SHYD.2019.15238>
- Datpınar, M., Torun, N. (2023). Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Farkındalıkları: Güçlü ve Zayıf Yönleri, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 10(2):145-153., Erişim Adresi: <https://doi.10.31125/hunhemsire.1333842>
- Solak, M., Uygur, R., Cihan, G., Öztürk, Evcı, G. (2021). İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Hatalı Tıbbi Uygulama Eğilimlerinin Belirlenmesi., Erişim Adresi: <https://doi.10.17942/sted.876685>
- Altuntaş, S., Güven, G., Öztürk, K., Işık, E. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara Karşı Tutumları. Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-9, Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr>

Aktan, U., Atay, S. (2021). Hemőirelerin Tıbbi Hatalarda Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2): 376-384, Eriőim Adresi: <https://dergipark.org.tr>

Çakmak, C., Konca, M., & Teleş, M. (2018). Türkiye Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Üzerinden Tıbbi Hataların Deđerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 423-448. Eriőim Adresi: <https://dergipark.org.tr>

WHO, Patient Safety Curriculum Guide, 2011, ., Eriőim Adresi: <https://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html>

Institute of Medicine (US), Committee on Quality of Health Care in America, Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, Molla S. Donaldson, 2000 Eriőim Adresi: DOI: [10.17226/9728](https://doi.org/10.17226/9728)

Makary, M. A. ve Daniel, M. (2016). Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ, 353, i2139. doi: 10.1136/bmj.i213

8.EKLER

EK.1 HEMŞİRE TANITICI BİLGİ FORMU (HTBF)

- 1) **Cinsiyetiniz:** Erkek Kadın
- 2) **Yaşınız:**
- 3) **Medeni Durumunuz:** Evli Bekar
- 4) **Gelir Durumunuz:** Kötü Orta İyi
- 5) **Eğitim Seviyeniz:** SML Önlisans Lisans Lisans üstü
- 6) **Mesleki Tecrübeniz:** 0-12 ay. 1-5 yıl 5-10 yıl 10 yıl ve üzeri
- 7) **Çalıştığınız Kurum:** Devlet Hastanesi. Özel Hastane
 Eğitim Araştırma Hastanesi Diğer
- 8) **Çalıştığınız Birim:** Acil Servis Poliklinik Hizmetleri. Yoğun Bakım
 Yatan Hasta Katları Diğer
- 9) **Çalışma Şekli:** Gündüz Gece Gündüz-Gece
- 10) **Bulduğunuz Kurumdaki Çalışma Süreniz:** 0-12 ay 1-5 yıl
 5-10 yıl 10 yıl ve üzeri
- 11) **Haftalık Çalışma Süreniz:** 45 saat 45 saat ve üzeri
- 12) **Daha önce tıbbi hatalara yönelik eğitim aldınız mı:** Aldım Almadım
- 13) **Daha önce tıbbi hatalara şahit oldunuz mu:** Evet Hayır
- 14) **Cevabınız evet ise tıbbi hatanın türü:** İlaç Hatası Cerrahi Hata
 Sistem Eksikliğine Bağlı Hata Diğer
- 15) **Daha önce tıbbi hata yaptınız mı:** Evet Hayır
- 16) **Cevabınız evet ise tıbbi hatanın türü:** İlaç Hatası Cerrahi Hata
 Sistem Eksikliğine Bağlı Hata Diğer
- 17) **Şahit olduğunuz veya yaptığınız tıbbi hatayı bildirme durumunuz:**
 Tıbbi Hata Bildirimi Yapıldı Tıbbi Hata Bildirimi Yapılmadı

HEMŞİRELERİN TIBBİ HATALARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ; İSTANBUL
ÖRNEĞİ

EK.2 TIBBİ HATALARDA TUTUM ÖLÇEĞİ (THTÖ)

Tıbbi Hatalarda Tutum	Tamamen katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Hiç katılmıyorum
1. Tıbbi hatayı yapan kişi suçsuzdur.					
2. Bir tıbbi hata bildirildiğinde anlayışlı olunmalıdır.					
3. Tıbbi hatalar ve nedenleri çalışanlarla açıkça tartışılmalıdır.					
4. Tıbbi hatalar, hata yapan kişinin iletişim eksikliğinden kaynaklanır.					
5. Tıbbi hatalar, sistem yetersizliklerinden kaynaklanır.					
6. Tıbbi hatalar, hata yapan kişinin bilgi eksikliğinden kaynaklanır.					
7. Bakım verilen hasta sayısının fazla olması tıbbi hata sayısını artırır.					
8. Yapılan tüm hataların bildirilmesinden yanayım.					
9. Günlük çalışma saatinin uzun olması tıbbi hataları artırır.					
10. Yaptığım tıbbi hataları bildirmekten kaçınırım.					
11. Kurum yöneticileri hatalardan öğrenmeyi destekleyen bir yaklaşım sergilemelidirler.					
12. Yapılan tıbbi hatalar ve nedenleri yöneticiler arasında tartışılmalıdır.					
13. Eğer tıbbi hata oluşmadan önlenilmiş ise bildirilmesine gerek yoktur.					
14. Yapılan tıbbi hatalar hastaya, hasta yakınına açıklanmalıdır.					
15. Yapılan birçok tıbbi hata aslında önlenilebilir durumlardan kaynaklanmaktadır.					
16. Tıbbi hataların bildirilmesi hasta güvenliğini artırır					

EK.3 BİLGİLENDİRİLMİŐ ONAM FORMU

Deđerli Katılımcılar;

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakóltesi Hemőirelik Bitirme Projesi kapsamında “Hemőirelerin Tıbbi Hatalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi; İstanbul Örneđi” konulu çalışmayı yürütmekteyiz. Aőađıda bu çalışma dođrultusunda verilen ifadeleri açıklık ve içtenlikle yanıtlamanız yapılacak çalışmanın güvenilirliđi açısından önem taşımaktadır. Yanıtlarınız sadece araőtırmacılar tarafından deđerlendirilecek ve gizli tutulacaktır. Çalışmaya ayırdıđınız zaman ve verdiđiniz emek için őimdiden teőekkür ederim.

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakóltesi

Hemőirelik Öğrencileri:

Zeliha OSLU

Fatma KIRŐEN

Betöluy Beyza ÇAKIR

EK.4 ÖLÇEK KULLANIM İZİNİ

